

TEXNOLOGIYA FANI BO'YICHA MASHG'ULOTLARDA O'QUVCHILARNI TEJAMKORLIKKA O'RGATISH

Zokirov M.Z.¹, Xudoyberdiyev P.O.²

^{1,2}dotsent, A. Qodiriy nomidagi JDPU, Jizzax sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645663>

Annotatsiya. Maqolada Texnologiya fani bo'yicha mashg'ulotlarda o'quvchilarning kundalik hayotda ko'plab foydalaniladigan uy-ro'zg'ordagi mahsulotlar, buyumlar va kiyim-kechaklarga tejamkorona munosabatda bo'lishiga asosiy e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Tejamkorlik, uy-ro'zg'or, mahsulotlar, kiyim-kechak, maishiy xizmat buyumlari, resurs, trikotaj, element, byudjet, daromad, tejash.

Аннотация. В статье рассматривается экономическое отношение учащихся к товарам домашнего обихода, предметам домашнего обихода и одежде, широко используемым в повседневной жизни, на уроках технологии.

Ключевые слова: Бережливость, домашнее хозяйство, товары, одежда, товары домашнего обихода, ресурсы, трикотаж, элемент, бюджет, доход, сбережения.

Abstract. The article focuses on the economical attitude of students to household products, items and clothing that are widely used in everyday life in Technology classes.

Keywords: Thrift, household, products, clothing, household goods, resource, knitwear, element, budget, income, savings.

O'quvchilarni uy-ro'zg'orda tejamkorlikka o'rgatish bugungi kunning dolzarb muommolaridan biri hisoblanadi Albatta barchamizda kundalik turmushda ro'zg'orimizda mahsulotlardan unimli foydalanish, eskirgan stol, stul, divan,shkafni va turli xildagi maishiy buyumlarni nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Bunday holda ularni qayta ishlab foydali uy-ro'zg'or buyumlariga aylantirish mumkin. Bu ishlarni nafaqat o'zimiz bal'kim farzandlarimizga ham o'rgatsak, ayniqsa maktablarda o'tiladigan texnologiya fanidan amaliy mashg'ulotlarda o'rgatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Maqolada Texnologiya fani bo'yicha mashg'ulotlarda o'quvchilarning kundalik hayotda ko'plab foydalaniladigan uy-ro'zg'ordagi mahsulotlar, buyumlar va kiyim-kechaklarga tejamkorona munosabatda bo'lishiga asosiy e'tibor qaratilgan.

Bizning uzoq ajdodlarimiz arifmetikaning to'rt amalidan bexabar bo'lsada, lekin tejamkorlik bilan fikr yuritganlar va uni o'z manfaatlarini yo'lida mohirona amalga oshirganlar. Qadimgi sharq mutafakkirlaridan biri xo'jalikni yaxshi yuritish boyish usullaridan biridir, deb tamomila zamonaviy haqiqatni tasdiqlagan edi va bunda u tejamkorlikni nazarda tutgan edi.

Afsuski tevaragimizdagi hamma narsalarga tejamkorona munosabatda bo'lish to'g'risida juda kam gapiramiz va yozamiz. Gapirish esa kerak. Bolalarni nafaqat maktab davrida bal'kim, kichikligidanoq, ya'ni oilada va maktabgacha ta'lim mussasasidligidayoq tejamkorlikka o'rgatish masalasi o'ta muhim hisoblanadi.

Shuni e'tiborga olib umumiy o'rta ta'limning Texnologiya fanidan davlat ta'lim standarti asosida ishlab chiqilgan fan dasturiga ko'ra 5-9-sinfda o'tiladigan Texnologiya faning barcha yo'nalishlarida Ro'zg'orshunoslik asoslari qismida uy-ro'zg'orda mahsulotlardan unimli foydalanish va ta'mirlash ishlariga oid mavzular kiritilgan. Bunda o'quvchilar ongida

turmushdagi tejamkorlikka oid tushunchalarni shakllantirish va amaliy ko'nikmalarni hosil qilish lozim.

Masalan, eski krovat yoki divandan turmushda foydalanishimiz mumkin. Buning uchun krovatni yog'och suyanchiqlaridan birini olib bo'shagan tarafini metall yoki yog'och oyoqchalarga o'rnatilsa bejirimgina xontaxta hosil bo'ladi. Ikkinchi suyanchiq ham oyoqlarga o'rnatilib chiroyli stol tayyorlanadi. Qalin dag'al matodan manzarali silliq qoplama yoki jild tayyorlanadi va divanni yotadigan qismiga qoplanadi. Bosh tarafiga chiroyli bolish tashlab qo'yiladi. Bu ishlarni bajarish uchun insonda ozgina bo'lsa da, bilim, uquv va tajriba bo'lsa etarlicha. Qolaversa uyda bu ishlarni bajarilishini o'z ko'zi bilan ko'rgan farzandingizda bunday ishlarni mustaqil bajarish ishtiyoqi tug'iladi.

Shuni esda tutish kerakki, uy buyumlarini qo'l bola materiallardan yasash nafaqat oilaviy daromadlarni tejash nuqtai nazardan, balkim bolalarni mehnatga odatlantirish nuqtai nazardan ham katta ahamiyatga egadir. Ular kattalarga qo'lidan keguncha yordamlashib buyumlarni konstruktsiyalashda, uy buyumlarini ta'mirlashda o'z kuchlarini sinab ko'radilar. O'quvchilarni yoshligidan nafaqat oiladagi tejamkorlikka, balkim yobarcha jab halarida tejamkorlikka o'rgatish orqali ularda iqtisodiy tushunchalarni shakllantiriladi.

Siz eski gazetalar, jurnallar va karton parchalarini tashlab yubor masdan, ularni yaxshi kitobga ayiraboshlashingiz mumkinligini, bunda bir tonna chiqitga chiqqan qog'oz maklatura to'rt metr kub yog'och o'rni bosishini, ikkilamchi xomashyodan qog'oz ishlab chiqarishda suv ancha miqdorda kam sarflanishini va havoning kam ifloslanishini ta'kidlashimiz lozim. Xalqimizda "Kimki bo'lsa tejamkor, qut-baraka unga yor" degan naql bor.

Bugungi kunda eskirgan va allaqachon modadan chiqqan kiyimlarimizdan Texnologiya fanidan mashg'ulotlarda turli xildagi buyumlar tikishimiz mumkin. Masalan, modadan qolgan, ammo hali ancha pishiq bo'lgan charm plash va kurtkalardan foydalanib sumkachalar, tikuvdan qolgan qiyqimlardan, umrini yashab bo'lgan trikotaj kiyimlaridan kursilarga qoplama, ishxona stullari uchun gilamchalar to'qish, shuningdek choyni issiq saqlash uchun choyna kustiga qoplamalar tikish mumkin. Kattalar, ayniqsa yosh bolalar kiyadigan kuylaklarni engi va yoqasi eyilishi natijasida kiyishga yaroqsiz holatga kelib qoladi. Bunday holda uni tashlab yubormasdan yoqasi va engini teskari tomonga qilib tikilsa yana uzoq muddatga xizmat qiladi.

Bolalar kiyib yurgan kurtka kichrayib qolsa, uni tikibbo'lmaydigan bo'lib ketgan jun paypoqning odatda butun yuqori qismini qirqib olib, uni eng qaytarmasiga ulansa bilaklarga yopishib turadigan rezinkali qulay to'qima manjet hosil bo'ladi. Eskirgan charm so'mka, qo'lqop va botinkadan kvadrat yoki oval yamoqlar bichish oson bo'ladi. O'g'il yoki qiz bolalar kiyadigan jinsi tizzalari edirilgan bo'lsa, charm yamoqlar solib foydalanishga yaroqli holga keltirilsa, unga ikkinchi jon ato etilib xizmat muddati uzaytiriladi. Shu yo'l bilan maktablardagi Texnologiya fanidan mashg'ulotlarda o'quvchilarni eski xizmatini o'tab bo'lgan buyumlar dan ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanib, unumli va foydali mehnatga jalb qilinadi, shuningdek o'z navbatida ularning bo'sh vaqtida foydali ishlar tashkil etiladi hamda ularda mehnatga to'g'ri munosabatda bo'lish va tejamkorlik kabi xislatlar shakllantiriladi.

Shu o'rinda yana bir masalaga e'tiborni qaratishimiz lozim ya'ni, uy-ro'zgorimizda kundalik ishlatiladigan ayrim oziq-ovqat mahsulotlarini tejab-tergab ishlatishni ham nazarda tutishimiz lozim. Har bir o'zbek oilasida eng ko'p ishlatiladigan oziq-ovqat mahsuloti bu nondir. Nonga madaniy munosabatda bo'lish masalasi, bu sof tejamkorlik doirasidagi masalagina emas albatta. Har bir insonning aziz nonga bo'lgan munosabati uning ichki madaniyati qay darajada ekanligining ko'rsatkichidir. Madaniyatli, batartib, insofli odam nonni axlat paqirga tushib

qolishiga sira yo‘l qo‘ymydi. Nonga bunday bu taxlitda oqilona munosabatda bo‘lishlikni esa bolalikdanoq tarbiyalamoq lozim. Siz nuroniy, umrini qishloqda, dalada mehnat qilib o‘tkazgan, donni o‘z qo‘llarida ekib etishtirgan kishilarning hatti-harakatlarini alohida e‘tibor bilan kuzating-a. Ular nonni bir mo‘‘jizadek qo‘llariga olib, uvog‘i erga tushmasligi uchun ehtiyot qilib kesib eydilar, qolganini avaylab dasturxonga o‘rab pokiza joyda saqlaydilar. Xuddi mana shu hol mutlaqo qizg‘anchilik yoki xasislik bo‘lmay, balki non etishtiruvchilarning mehnatlarini ulug‘lash deb qaralmog‘i kerak.

Shuningdek shu o‘rinda yana bir muhim narsaga e‘tiborni qaratishimiz lozim. Manbalarda keltirilishicha biz sotib oladigan oziq-ovqatlardan 10 foizi chiqindiga chiqadi. Agar to‘rt kishidan iborat bo‘lgan oila bir yil davomida 200 kg kartoshka, 150 kg piyoz, 100 kg sabzi va 50 kg shalg‘om ist‘emol qiladi deb hisoblasak, unda bu sabzavot mahsulotlarining umumiy miqdori 500 kilogrammni tashkil qiladi. Bundan 50 kg chiqitga chiqadi. Ularning o‘rtacha 1 kilogrammning narxi 2000 so‘m bo‘lsa, bu qiymat 100000 so‘mni tashkil qiladi. Bu ko‘rsatkichni mamlakatimiz miqyosida qarasaq bir necha ming tonnani tashkil qiladi va pulga chaqilganda esa bir necha million sumni tashkil etadi. Biz faqat to‘rtta turdagi sabzavot mahsulotlar misolida ko‘rib chiqdik, agarda bunga turp, karam, ko‘katlar va boshqa mahsulotlarni ham qo‘shib hisoblasak oilamiz byudjetiga keladigan zara miqdori yanada ko‘payadi. Bu mahsulotlardan chiqadigan chiqit miqdori 10% dan ko‘proq chiqsa bu ko‘rsatkich yanada ortadi. Bu esa oila byudjetiga ming-minglab sum zarar degani. Agarda chiqadigan chiqit miqdorini kamaytirsak sabzavot mahsulotlariga sarflanadigan xarajatlar ancha miqorda kamayadi. Bu esa oilamiz buyudjetini bimuncha tejashga imkon tug‘diradi. O‘quvchilarni bundan ham ogoh qilish lozim.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tejamkorlik sira ham xasislikka kirmaydi, u pulni xaridlarga yaxshi o‘ylab sarflashni, xo‘jalikni oqilona yurgu zishni, uy-ro‘zg‘orda buyumlaridan oziq-ovqat mahsulotlaridan maqsadga muvofiq foydalanishni va ularni avaylashni bildiradi. Qolaversa bolalarimizni yoshligidan tevaragidagi va ro‘zg‘orimizdagi buyumlarga hamda narsalarga tejamkorona munosabatda bo‘lish va asrab-avaylashga o‘rgatishimiz lozim. Bu esa kelajakda bolalarni mavjud resurslardan to‘g‘ri va oqilona foydalanish kunikmalarini shakillantirishga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kanevskiy E.M. va boshqalar. Turmushda tejamkorlik sirl ari.Toshkent “O‘qituvchi” nashriyoti. 1988. -192 b.
2. Umarov R.T. O‘quvchilarda tejamkorlik tushunchalarini shakillantirish. Uzluksiz ta’lim Ilmiy-uslubiy jurnal, Toshkent- 2008 y., № 104-107 betlar.
3. Umarov R. T. Umarova N.R. O‘quvchilarni oilada tejamkorlikka o‘rgatish. “Tafakkur ziyosi” A.Qodiriy nomidagi JDPI ilmiy-uslubiy jurnali ,3/2019y., 57-58 betlar